

УПРАВЛЕНИЕ СПОРТОМ ЧЕРЕЗ НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

¹Махмутова Мадина Мухаммадовна, ²Утаева Феруза Шавкатовна, ³С.А.Ахмедова

^{1,2}Навоийский государственный педагогический институт Факультет физической культуры Студенты 2 курса

³Научный руководитель, Доктор философии педагогических наук (PhD), доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10810285>

Аннотация. В этой созданной статье рассматривается управление спортом через национальные и международные спортивные организации. Управление системой спорта основывается на теории управления, менеджмента.

Ключевые слова: менеджмент, спорт, управления.

Эффективная деятельность в спорте высших достижений, как и в профессиональном спорте, требует наличия эффективной системы управления деятельностью спортсменов и спортивных команд.

В специальной спортивной литературе формулируются следующие определения понятия «механизм управления спортом»: механизм управления – взаимосвязанный комплекс форм, методов, обеспечивающий эффективную реализацию целей спортивной деятельности и наиболее полное удовлетворение общественных, коллективных и индивидуальных особенностей в конкретно-временном масштабе спортивной деятельности.

Управление системой спорта основывается на теории управления, менеджмента.

Для эффективного управления тренировочным и соревновательным процессами необходимо решать вопросы совершенствования структуры организационных форм управления, выбора критериев оценки различных сторон подготовленности спортсменов, использования количественной информации с качественным анализом различных характеристик двигательной деятельности спортсменов и т.д. (1).

Как известно, управление системой определяется как непрерывный, целенаправленный процесс, осуществляемый с помощью различных методов и средств для достижения оптимальных результатов. В основную задачу управления входит создание таких форм и условий, при которых деятельность протекала бы с максимальным эффектом при минимальных затратах, с наименьшими потерями ресурсов. Все это в полной мере относится к системе спортивной подготовки.

Применительно к спорту высших достижений – это функция организованных систем, определяющих стратегию развития спорта, рост спортивных результатов и достижений на международной арене. Ж.К.Холодов (2) в системе управления выделяет организационную структуру управления и механизм, обеспечивающий функционирование системы подготовки и достижение цели. Он под организационной структурой понимает совокупность взаимосвязей и соподчиненности различных спортивных организаций, приведение в единую систему управления отдельных компонентов, корректирующих воздействий, направленных на достижение целей при различных изменениях внешних условий и внутреннего состояния системы. Механизмами управления являются комплексы различных методов, приёмов, средств и стимулов, которые применяются в управлении подготовкой спортсменов.

Управление деятельностью спортивных команд является методологической и методической основой всего процесса их подготовки. Применительно к спорту высших достижений мы используем следующее понятие термина «управление»: «управление – это один из элементов организованных систем различной природы, обеспечивающий сохранение их структуры, поддержание деятельности и, в конечном счёте, реализацию программ и целей этих систем» (3). Управление как функция организованной системы призвано обеспечить реализацию целей подготовки, поскольку в данном случае целевая функция управления это достижение спортивными командами и отдельными спортсменами запланированных спортивных показателей в крупнейших соревнованиях (4).

В настоящее время не вызывает сомнений, что управление системой подготовки спортсменов – весьма сложная форма интеллектуальной деятельности, что процессы соревнований и подготовки к ним должны быть управляемы. В конкретном выражении управление в спорте высших достижений – это функция организованных систем, определяющих стратегию развития спорта, рост спортивных результатов и достижений на международной арене.

В системе управления выделяют организационную структуру и механизм (процесс), обеспечивающие функционирование системы и достижение поставленных целей. Организационная структура – это совокупность взаимосвязей и соподчиненности различных правительственных и спортивных организаций, цели, задачи и функции системы в целом и отдельных её компонентов (подсистем), потоки информации между ними (5). Основными элементами такой системы являются подсистемы соревнований, тренировки, научного и методического обеспечения, финансирования, материально-технического обеспечения.

Механизм управления — это комплекс различных методов, приемов средств, стимулов, которые применяются участниками в управлении олимпийской подготовкой (5).

В последние годы в лексикон спортивных руководителей, как и учёных, социологов и экономистов спорта, входит термин «менеджмент» — как аналог термину «управление». Поставив знак равенства между этими терминами, следует подчеркнуть, что смысл второго несколько шире — он употребляется применительно к различным сферам человеческой деятельности.

Термин «менеджмент» специалисты обычно употребляют применительно к теории и практике управления социально-экономическими процессами в условиях рыночной экономики. В связи с этим процесс управления спортивной подготовкой можно рассматривать на различных уровнях: федеральном, ведомственном, местном; на уровне спортивной федерации, сборной команды; в системе «тренер — спортсмен», «тренер — игровая команда».

На всех уровнях управления можно выделить единый трехкратный алгоритм:

- прямая связь, по которой передаются команды, что должны делать спортсмен или команда;
- обратная связь, идущая от исполнителя к управлению, по которой поступает информация о состоянии спортсменов и команд и об изменениях в их состоянии после выполнения управляющих команд;
- анализ полученной информации и внесение корректив (5).

XX век испытал мощное влияние идей управления (менеджмента) на все стороны жизни общества, организаций и людей. Именно в этот период управление сформировалось

как функция и процесс, как искусство и наука. Принципы, формы и методы управления распространились из сферы бизнеса на организации и учреждения науки, образования, здравоохранения, спорта и др.

Одновременно растет признание того факта, что менеджмент является областью деятельности профессионально подготовленных людей (персонала организации), обладающих искусством управления. Следовательно, важнейшая роль в управлении отводится человеку, его таланту, способностям, знаниям и умениям. Особенно большое значение это приобретает для России, где происходят сложные перестроечные процессы, результативность которых зависит от организации управления. Это в полной мере относится и к спорту, особенно спорту высших достижений и профессиональному спорту (6).

Структура системы олимпийской подготовки в нашей стране складывалась исторически. Она включает большое количество различных организаций и носит государственно-общественный характер. В рамках большинства организационных структур, входящих в систему, в настоящее время осуществляется управление, как общедоступным спортом, так и спортом высших достижений.

В условиях исключительно сложной организационной структуры очень трудно добиться интеграции, кооперирования, координации и преодоления функциональной обособленности и узковедомственных целей. В ходе олимпийской подготовки управленческий процесс имеет циклический характер; четырехлетние и годовые макроциклы включают повторяющиеся периоды, этапы, поэтому возможна и необходима разработка типовых алгоритмов осуществления различных мероприятий с учетом конкретных условий и обстоятельств, что существенно повышает эффективность управления, организационно-управленческую деятельность и улучшает конечные результаты (итоги Игр Олимпиад).

Использование системного подхода в управлении спортивной подготовкой требует: четкого определения целей, условий и ресурсов деятельности; оперативного и корректного наблюдения за протекающими процессами и выполняемыми работами, за состоянием и функционированием внутренней и внешней среды;

своевременного выявления и исчерпывающего анализа отклонений в плановом процессе и их причин;

постоянного инициативного творчества при корректировке целей, условий и способов деятельности, при совершенствовании управления деятельностью (6).

В последние годы наука и практика управления в сфере физической культуры и спорта концентрировались на социологических, социально-педагогических и экономических аспектах деятельности организационных структур и проведения Игр Олимпиад. В то же время организационные и методические аспекты управления процессом спортивной подготовки, особенно на современном этапе коммерциализации и профессионализации спорта высших достижений, разрабатывались лишь в ограниченном числе исследований (6).

Начальная точка книги Т.Ю.Куцевич (7) - это разъяснение позиций автора относительно двух терминов: «управление» и «администрирование». Управление влечет за собой необходимость принимать решения и создавать системы, чтобы внедрять в жизнь какую-то политику. Менеджеры в первую очередь беспокоятся по поводу того, чтобы все

системы работали - их организация была более эффективной, обязанности выполнялись, а цели достигались. Термин «администрирование» обычно относится к ежедневной работе систем. Администраторы отвечают за выполнение решений и каждодневную, рутинную, но важную деятельность. Логика, порядок и методы — это те качества, которые ассоциируются с хорошим администрированием, в то время как эффективное управление предполагает мастерство, включая понятия общения, организации времени, руководства, командной работы и планирования. Принятие решений, и проведение их в жизнь требуют хорошего администрирования, обеспечивающего доступ к информации и эффективные действия; точно так же администрирование без хорошего управления не сможет быть эффективным. Представить обзор наиболее важной информации - основные качества, которые нужны руководителям федерации, и основные задачи, которые федерация должна выполнять ежедневно.

Основной организационной единицей спорта в большинстве стран является спортивный клуб. Клубы существуют для предоставления услуг спортсменам и являются органами, через которые ведется основная тренировочная и соревновательная деятельность. Их членство может быть открыто для любого, кто хочет присоединиться к этому клубу, или это могут быть рабочие одной компании, профессиональной или правительственной организации. Клубы являются членами национальной федерации, и поэтому они являются основным контактным звеном между индивидуальными спортсменами и высшим национальным органом в своем виде спорта.

Во многих странах услуги, пропаганда и руководство спортом облегчаются за счет ассоциаций на местном или провинциальном уровне. В целом, в каждом виде спорта есть своя группа местных ассоциаций, которые присоединены к национальной ассоциации. Местные ассоциации дают членство клубам в своем регионе, проводят в жизнь программы национальных федераций и осуществляют их программы в своем регионе, а также имеют свою собственную программу соревнований.

Структура, основанная на комитетах, и их работа доказали свой успех в большинстве спортивных организаций в мире. Однако каждая федерация сталкивается со своей ситуацией, что означает, что эта основная структура (и конституция) могут быть приспособлены к обстоятельствам, при которых были созданы комитеты, определена точная роль каждого комитета и взаимоотношения между комитетами.

Управление спортом – это взаимосвязанный комплекс форм и методов прямого и косвенного, формального и неформального воздействия, экономические, социальные, организационные, правовые воздействия. Они используются комплексно, однако, на определенных стадиях процесса управления некоторые из них обладают приоритетом.

REFERENCES

1. Федоров А.И., Береглазов В.Н. Комплексный педагогический контроль как основа управления тренировочным процессом. Учеб. пособие. – Челябинск: Урал ГАФК, 2001. – 168 с.
2. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учеб. пособие для студентов вузов физ. культуры. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: АСADEMIA. – 2003. – 479 с.: ил.

3. Управление подготовкой высококвалифицированных спортсменов в видах единоборств: Метод .рекоменд ./А.А.Акопян, А.А.Новиков, Г. А. Сапунов и др.- М., 1986.-43 с.
4. Обухова Н.Б. Стандартная тренировочная программа для развития скоростно-силовых качеств у детей 9-10 лет // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – М., 2002. – № 4. – С. 33-35.
5. Киракосян О. Е. Средства и методы педагогического контроля силовой подготовки борцов: Автореф. дис. .канд. пед. наук. - М., 1983.- 23 с.
6. Туманян Г. С. Спортивная борьба: отбор и планирование. М. : Физкультура и спорт, 1984.- 144 с.
7. Теория и методика физического воспитания. Учебник / Под ред. Т.Ю. Круцевич. – в 2-х томах. – Киев: Олимпийская литература, 2003. – 424 с.